

MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARINING MA'NAVYIY- MEROSIDA SOG'LOM TURMUSH TARZI MASALASI

Samadov Aktam Rafiqovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Falsafa va milliy g'oya kafedrası professori, falsafa fanlari doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087121>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sog'lom turmush tarzining o'tmishdagi holati va uning zamonaviy muammolari tahlil qilingan. Fuqarolik jamiyati rivojlanishi sharoitida sportning barkamol avlod ijtimoiy hayotiga sog'lomlik, go'zallik singari estetik voqelikni olib kirishi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: sport, san'at, sog'lom avlod, jismoniy yetuklik, jismoniy mashg'ulot, sog'lomlik, mutafakkirlar merosi, ma'naviyat.

Mamlakatimiz ijtimoiy hayotida sog'lom turmush tarzi, ayniqsa yoshlar, onalik va bolalikni muhofaza qilish masalalariga davlat siyosati darajasida alohida e'tibor berilib kelinmoqda. Xususan, "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida"gi Qonuni, "O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi" Vazirlar Mahkamasining Qarori qabul qilinganligi – bu sohadagi maqsadlarimizga erishish naqadar muhim ekanligidan dalolat beradi. Mamlakatimizda bir necha bor "Sog'lom ona va bola yili" deb e'lon qilinishi jamiyatda sog'lom bolaning dunyoga kelishi, baquvvat bo'lib o'sib-ulg'ayishi ko'pgina talab va omillarga bog'liq ekanini yana bir isbotladi. Bu to'g'risida birinchi prezidentimiz I.A.Karimov shunday ta'kidlagan edi: "...farzandlarimizni sog'lom va barkamol insonlar etib voyaga yetkazishda jismoniy tarbiya va sport bir qatorda san'at tarbiyasi, musiqiy tarbiya ham beqiyos ahamiyatga egadir. Chunki jismoniy tarbiya va sport odamning irodasini tarbiyalab, sog'lig'ini mustahkamlashga hissa qo'shsa, musiqiy san'ati uning ruhiga oziq beradi, qalbini, eng nozik tuyg'ularini kamolga yetkazadi"[1,231].

Mamlakatimiz o'tmishida mutafakkir olimlar jismoniy harakatlar, tabiat omillari, atrof-muhit ta'siri hamda iste'mol qilinuvchi meva va sabzavotlarni inson tanasiga sog'lomlashtiruvchi ta'sirlari haqida ko'plab asarlar yozishib, izlanishlar olib borganlar. Qadim zamonlarda sharq tabobat ilmi rivojlandi, ko'plab olimlar va tabiblar, inson tanasining qismlari faoliyati, tuzilishi, kasalliklarning kelib chiqishi, ularni davolash, sog'lomlashtirish vositalari haqida ko'plab izlanishlar olib borganlar va asarlar yozganlar. Asarlarda inson organizmini sog'lomlashtiruvchi harakatlar, dori-darmonlar, vositalar va muolaja turlarining tarkibi ularning ta'siri va ahamiyati keltirilgan. O'rta asrda yashab o'tgan ijod qilgan tabobatchi olimlar Ibn Sino ta'limotini davom ettirib inson organizmini tuzilishi, uni sog'lomlashtiruvchi muolajalar, tadbirlar, dori- darmonlar va vositalar haqida ma'lumotlar qoldirgan. Bunday ilmiy izlanishlar natijasida Sharqda ham jismoniy tarbiyaning tibbiy asoslari yaratilgan.

Markaziy Osiyoda X asrgacha jismoniy mashg'ulotning kishi organizmiga ta'siri to'g'risida ma'lum bir ta'limot bo'lmagan edi. Kishi organizmini chiniqtirishda jismoniy mashg'ulotning roli katta ekanligini tabiiy-ilmiy tomondan Ibn Sino asoslab berdi. U muntazam jismoniy mashq qilib turish, boshqa me'yorlarga (ovqatlanish, uyqu, badanni toza tutish) qat'iy rioya qilish sog'liqni saqlashda eng muhim va asosiy vositalardan biridir, deb ta'kidlagan. Ibn Sino kishining anatomik va fiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda „Jismoniy mashq kishini ketma-ket chuqur nafas olishiga majbur qiladigan ixtiyoriy harakatdir“, - deb jismoniy

mashg‘ulotga taʼrif beradi. Shuning uchun ham Ibn Sino jismoniy mashq bilan mustaqil shug‘ullanadigan kishining organizmi juda mustahkam bo‘lib, har qanday kasalliklarni yengib o‘tishga qodir bo‘lishini isbot qilishga harakat qiladi.

O‘zbek kurashi 3500 yillik tarixga ega. U Movarounnahr hududida paydo bo‘lgan dastlabki yakka kurash turlari sirasiga kiradi. Qadim-qadimdan bu yurtning to‘y va tantanalarida, milliy bayramu shodiyonalarida mard va alp yigitlar kurash tushib, xalqning olqishini olgan. Kurash mohiyatan halol yo‘l bilan g‘alaba qozonishni anglatadi. Bundan 2500 yil muqaddam taniqli grek faylasufi va tarixchisi Gerodot o‘z kundaliklarida kurash hozirgi O‘zbekiston hududida yashagan qadimgi xalqlarning urf-odatlarini va an‘analari qatoridan mustahkam joy olganini bayon etadi. Afsonaviy Alpomish dostonida kurash eng sevimli va keng tarqalgan yakka sport turi hisoblangani qayd etilgan.

O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimovning ta‘biri bilan aytganda: “Bizning zaminimiz bahodirlar va himoyachilarimiz bo‘lgan polvonlar va botirlarga azaldan boy hamda ularni mehribanlik bilan parvarish qilib kelmoqda”[2,37]. Xalq milliy o‘yinlari milliy qadriyatlar tarkibidagi Sharq xalqlarining eng sevimli ommaviy ma‘naviy tadbirlaridan biridir. “Alpomish”, “Go‘ro‘g‘li”, “Kuntug‘mish”, “Qirq qiz”, “Tohir va Zuhra” kabi xalq og‘zaki ijodi dostonlarida tilga olingan ko‘plab o‘yinlar va “Navro‘z”, hayit, to‘ylar va turli xil an‘anaviy marosimlar, udumlar qadimdan kurashsiz, ko‘pkari (uloq) siz, poygasiz va boshqa ko‘p milliy o‘yinlarisiz o‘tmagan. Bunday tadbirlar xalq og‘zaki ijodining barcha turlarida, dostonlarda ifoda etilgan. Ular Sharq mutafakkirlari va allomalar Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Mirzo Bobur va undan keyingi o‘tgan adiblar, shoirlarning asarlarida qiziqarli hamda to‘la bayon etilgan. Yaqin o‘tmishda va ayniqsa, mustaqillik yillari davrida xalq milliy o‘yinlarini o‘rganish va ularni qayta tiklash bilan o‘quvchi yoshlarning ma‘naviy hamda jismoniy kamolotlarini tarbiyalashda ulardan maqsadli foydalanish amalga oshirildi.

Shu bois ajdodlarimiz ham jismonan baquvvat, ruhan sog‘lom farzandlarni o‘stirishgan va ulardan xalq qahramonlari sifatida yetishib chiqqan. Bugungi kunda ham yoshlarimizni shunday yetuk shaxs ya‘ni komil inson tarbiyasida jismoniy tarbiya va sportning o‘rni xususida izlanishlar olib borilmoqda. O‘zbek xalqining A.Temur, Go‘ro‘g‘li, Alpomish, Tumaris, Shiroq, Mirzo Bobur, Jaloliddin Manguberdi kabi yirik darg‘alar va siymolar timsollarida o‘z ma‘naviy fazilatini, kuch-qudratini, orzu istagini, aql-zakovatini mujassamlashtirgan ma‘naviy me‘rosining ahamiyati ayniqsa bugungi kunda juda muhimdir. “Alpomish, Qizjibek va Manas kabi mashhur dostonlarimizda nikoh tuzishga oid odatlarda yigitning jismoniy qobiliyatlariga alohida ahamiyat berilgan. Yigitning jismoniy qobiliyati sinab ko‘rilgan. Masalan, uning qizga munosib yoki nomunosib ekanligini aniqlash uchun o‘zaro ot poygasi, kamondan nishonga urish, uzoqqa o‘q uzish, kurash tushish kabi bellashuvlar o‘tkazilgan. Shuningdek, bu tanlov “Qiz quvmoq”, “Tortishmachoq”, “Oltiboqan” kabi xalq o‘yinlarida o‘z ifodasini topgan. Bu dostonlar qadimgi davrda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash an‘analari haqida bizga to‘liq tasavvur va ma‘lumot bera oladi”[3]. Milliy zaminda yaratilgan bu qahramonlar, bu millat va xalq vakillari ongi, qalbiga chuqur kirib borib, ularga ruhiy jihatdan ta‘sir ko‘rsatadi. Yosh avlod bu qahramonlarga o‘xshashlikka, ulardan namuna olishlikka, ular qilgan qahramonliklarni takrorlashga harakat qiladilar. Sir emaski har bir shaxs, har bir ijtimoiy guruh yoki toifa, har bir elat, millat va mintaqalar xalqlari o‘z tabiati bilan yaratilgan.

Yuqorida ta‘kidlangan fikr va mulohazalardan xulosa tariqasida shuni alohida ta‘kidlash joizki, bugungi kun sportchilarimizning milliy g‘oya ruhida barkamol avlod bo‘lib shakllanishida

va sportning yuqori arenalarida yuqori natijalarni egallab, O‘zbekiston bayrog‘ini baland ko‘tarishga erishishlari quyidagilarga asos bo‘ladi:

*Birinchi*dan, xalqimiz o‘tmishi, shuningdek, jismoniy madaniyat va sportimiz tarixi, sportchilarimizda falsafiy-estetik tafakkur, madaniy-ma’rifiy, ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy-mafkuraviy harakatlar va g‘oyalarga boy ekanligini tushuntirishga erishish;

*Ikkinchi*dan, sportchilar axloqiy-estetik ongida o‘tmishdagi jasur, yovqur, jahongir otobobolarimiz ruhini tarkib toptirish hamda ularda moddiy va ma’naviy madaniyatga bo‘lgan mehr, hurmat va milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik kabi insoniy tuyg‘ularni rivojlantirishga erishish;

*Uchinchi*dan, jismoniy madaniyat va sport asosida o‘zligini anglash va milliy o‘yg‘onish, mafkuraviy hissiyotni rivojlantirish va shu asosda insonparvarlik, vatanparvarlik, jumardlik ruhini kuchaytirish kabilarga erishish bugungi kun O‘zbek sportini yuksaklikka olib chiquvchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Ushbu kichik tadqiqotda amaliy taklif sifatida shuni aytish mumkinki, *birinchi*dan, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish uchun faqat o‘tmish mutafakkirlarni ma’naviy-axloqiy merosi emas, balki jismiy sog‘lomlik haqidagi qarashlarini uslubiy jihatda birlashtirish zarur; *ikkinchi*dan, o‘tmishdagi axloqiy-estetik tafakkur natijalarini birlashtirish va uni zamonaviy sport o‘yinlari va xalq o‘yinlari tarzida talqin qilish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati

1. Karimov I.A. Demokratik islohotlarni, iqtisodiyotimizda tarkibiy o‘zgarishlarni yanada chuqurlashtirish, xususiy mulk, kichik biznes va tadbirkorlikning ustuvorligini ta’minlashga keng yo‘l ochib berish – Vatanimiz taraqqiyotining bugungi bosqichida hal qiluvchi omildir. 24-jild. T.: O‘zbekiston. 2016 y 231 bet.
2. Respublika Oila ilmiy amaliy markazi jurnali T.”O‘zbekiston” 2011-yil 37 – bet
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/shar-mutafakkirlarining-oila-va-tarbiya-a-idagi-arashlari>